

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782004>

УДК 621.311.42

ПОДХОД К ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ЧИСЛА И МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТП В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО РАЙОНА

С.И. Будко,

студент электротехнического факультета

Н.Н. Ключкова,

к.т.н.,

Самарский Государственный Технический университет,

г. Самара

Аннотация: В данной статье рассматривается одно из направлений оптимизации систем электроснабжения жилого района – оптимизация числа и мощности, а также места размещения трансформаторных подстанций (ТП). При решении поставленной задачи учитываются стоимость трансформаторных подстанций, потери в электрической сети, а также стоимость линий электропередач для двух классов напряжений (0,4 кВ и 10 кВ). Это требуется для получения минимальных приведенных затрат. Для отыскания оптимального решения предлагается определенный расчетный способ, который возможно реализовать на базе программного обеспечения EXCEL. Также достижение выполнения данного оптимизационного способа возможно при помощи более сложных и тонких языков программирования – python, anylogic.

Ключевые слова: трансформаторная подстанция (ТП), электроснабжение, оптимизация, мощность, потери, затраты, расчетный способ

APPROACH TO FORMULATION OF THE PROBLEM OF OPTIMIZING THE NUMBER AND CAPACITY OF TRANSFORMERS IN RESIDENTIAL AREA

St.I. Budko,

Student of the Faculty of Electrical Engineering

N.N. Klochkova,

Candidate of technical sciences,

Samara State Technical University,

Samara

Annotation: This article discusses one of the areas of optimization of power supply systems in a residential area – optimization of the number and capacity, as well as the location of transformer stations (TP). When solving this problem, the cost of transformer stations, losses in the electrical network, as well as the cost of power lines for two voltage classes (0.4 kV and 10 kV) are taken into account. This is required to obtain the minimum discounted costs. To find the optimal solution, a certain calculation method is proposed, which can be implemented on the basis of the EXCEL software. It is also possible to implement this optimization method using more complex and subtle programming languages – python, anylogic.

Keywords: transformer station (TP), power supply, optimization, power, losses, costs, calculation method

Неуклонный рост численности городского населения в настоящее время требует постоянного строительства новых жилых районов, в которые, несомненно, необходима поставка электроэнергии и наличие экономичной системы электроснабжения.

Важнейшей задачей оптимизации системы электроснабжения жилого района является снижение расходов на ее капитальные вложения и эксплуатацию, что сделает данную систему экономичной и максимально эффективной. Система электроснабжения городов и микрорайонов – это совокупность электрических сетей разных классов напряжений, распределительных сетей, трансформаторных и понижающих подстанций.

Задача оптимизации электроснабжения микрорайонных сетей имеет возможность выполняться по следующим направленностям:

1. Создание рациональных электрических сетей двух классов напряжения (10 кВ и 0,4 кВ).

2. Оптимизация числа и мощности трансформаторных понизительных подстанций.

3. Застройка микрорайонных подстанций 110/10 кВ, которая позволит приблизить высокое напряжение к потребителям.

В данной статье рассматривается оптимизация одного из ряда возможных направлений: оптимизация числа и мощности трансформаторных подстанций (ТП) в системах электроснабжения (СЭС) микрорайона. Для решения поставленной задачи необходимо учесть ряд экономически зависимых характеристик: стоимость трансформаторных подстанций и потери в них, стоимость линий электропередач для двух напряжений (0,4 кВ и 10 кВ), а также потери в электрической сети.

Правильность выбора числа и мощности трансформаторных подстанций в микрорайоне существенно повлияет на экономические показатели и надежность системы электроснабжения конкретных потребителей. Так как установка трансформаторных подстанций в каждом доме экономически нецелесообразна, рекомендуется осуществлять расположение трансформаторных подстанций в центре электрических нагрузок, такой подход разрешит вопрос увеличения количества питаемых жилых домов и уменьшения количества трансформаторных подстанций, что позволит сократить протяженность распределительных сетей низкого напряжения, а также уменьшить расход цветного материала и снизит потери электроэнергии.

При выборе числа и мощности трансформаторов учитываются следующие факторы:

1. Категории надёжности потребителей, влияющая на безотказность и бесперебойность работы системы, ведь отключение городских потребителей может понести за собой нежелательные последствия.

2. Перегрузочная способность трансформаторов в нормальном и аварийном режимах.

3. Шкала стандартных мощностей трансформаторов.

4. Экономичные режимы работы трансформаторов в зависимости от коэффициента загрузки.

Выбор мощности и количества трансформаторов и трансформаторных подстанций определяется уровнями электрических нагрузок и технико-экономическими расчетами. Подстанции, как правило, бывают двухтрансформаторные, но для потребителей второй и

третьей категории по надежности электроснабжения возможно применение однотрансформаторных подстанций. Наружная установка трансформаторных подстанций обусловлена возможностью изменить внешний архитектурный облик здания, что часто вызывает сложности при формировании системы электроснабжения общественных и жилых строений. Такие ТП устанавливаются как можно ближе к потребителям. Встроенные трансформаторные подстанции следует размещать, как правило, в центре нагрузок, но таким образом, чтобы была обеспечена звукоизоляция рабочих помещений от шума трансформаторов. Подстанции обычно располагают на первых или технических этажах. Допускается располагать подстанции с трансформаторами сухими и с негорючим наполнением в подвалах, дебаркадерах и подземном пространстве при соблюдении некоторых условий.

Постановка решения задачи путем оптимизации состоит из следующих этапов:

- обработки и сбора исходных данных;
- математического представления реального объекта оптимизации;
- выбора методики решения;
- производства математических вычислительных действий;
- анализа решения поставленной задачи.

За исходные данные принимается генеральный план жилого района, а именно: месторасположение зданий с их характеристиками. С их помощью ведется расчет потребляемой мощности, располагаются вводные распределительные устройства (ВРУ) в зданиях, а также подстанции 110/10 кВ, рассчитываются удельные стоимости кабелей, стоимость трансформаторных подстанций и стоимость потерь электрической энергии.

За основу математического моделирования взят минимум приведенных затрат [1-4]:

$$Z_{\text{пр}} = E_n(K_{\text{тр}} + K_{04} + K_{10}) + C_0(\Delta p_{\text{тр}} + \Delta p_{04} + \Delta p_{10}) \rightarrow \min, (1)$$

где E_n – нормативный коэффициент эффективности и принимается 0,223; $K_{\text{тр}}$, K_{04} , K_{10} – капиталовложения на трансформаторные подстанции и линий электропередач (ЛЭП) 0,4 кВ и 10 кВ; C_0 – стоимость потерь в электрической сети; $\Delta p_{\text{тр}}$, Δp_{04} , Δp_{10} – потери в трансформаторах и линиях электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ [[1][3], [1][4]].

Модель оптимизированного расчета и выбора трансформаторов в ТП имеет следующие граничные условия и ограничения [0]:

$$N_T \rightarrow S_{н.тр}, (2)$$

$$S_{н.тр} \geq \frac{S_p}{K_3 n_T}, (3)$$

$$N_T \geq 0. (4)$$

Вопрос оптимизации сопровождается следующими расчетами:

1) расчет капиталовложений и эксплуатационных расходов на трансформаторные подстанции и линии электропередачи;

2) расчет мощности и потерь электроэнергии в трансформаторах;

$$\Delta p_{тр} = \sum_1^{\Sigma n_{тр}} \left(\Delta p_{хх} + \left(\frac{S_p}{S_{н.тр}} \right)^2 \Delta p_{кз} \right), (5)$$

3) расчет потерь в линиях электропередач.

$$\Delta p_{ЛЭП} = \sum \left(\frac{S_p}{\sqrt{3} U_n} \right)^2 \frac{\rho L}{F}. (6)$$

Так же необходимо отметить, что расчетная часть оптимизации ТП не обойдется без следующих вычислений:

1) расчет затрат на трансформаторы и линии электропередач:

$$Z_{тр} = \sum_1^{MT} n_{тр} K_{тр}, (7)$$

$$Z_{ЛЭП} = \sum Z_0 L. (8)$$

2) определение длины одной линии исходя из координат исходной (x_n, y_n) и конечной (x_k, y_k) точки подключения:

$$L = \sqrt{(x_k - x_n)^2 + (y_k - y_n)^2}. (9)$$

3) выбор сечения кабелей 0,4 кВ, который выполняется по нагреву токами аварийного режима:

$$I_{дд} \geq \frac{S_p}{\sqrt{3} U_n}. (10)$$

4) выбор сечения кабелей 10 кВ, который выполняется по экономической плотности тока [[1][4]]:

$$F_3 = \frac{S_p}{\sqrt{3} U_{н3}}. (11)$$

Для упрощения решения и автоматизации поставленной задачи вводятся следующие допущения [5-8]:

1. схемы питания вводных распределительных устройств (ВРУ) и ТП принимаются радиальными;
2. мощность трансформаторов рассчитывается по суммарной мощности ВРУ, что приведет к увеличению мощности трансформаторов;
3. электрическая сеть выполняется кабелями из алюминия.

Выбранное направление оптимизации в системе электроснабжения микрорайона необходимо для получения оптимального варианта расположения трансформаторных подстанций, мощности и их количества, что повлечет за собой получение минимальных приведенных затрат. Данную оптимизацию возможно производить как на базе программного обеспечения EXCEL, так и при помощи других, более сложных и тонких языков программирования – python, anylogic.

Для нахождения оптимального варианта решения вопроса оптимизации предполагается ее выполнение следующим расчетным способом: берется вариант с максимальным количество трансформаторных подстанций, установка которых предполагается с максимальной близостью к ВРУ жилых домов. Последующие варианты рассчитываются с количеством трансформаторных подстанций на единицу меньше предыдущего, с расчетом затрат на данный вариант. В конечном счете, определяется вариант с минимальными приведенными затратами из всех вариантов, которые приводятся для окончательного сравнения количества трансформаторных подстанций. Расчетный способ повторяется до тех пор, пока не останется вариант с необходимым минимумом трансформаторных подстанций. Данный метод расчета предполагает большие временные затраты, т.к. получение точного результата является достаточно ресурсоемкой задачей. Однако, такое решение предполагает подключение вводных распределительных устройств (ВРУ) к ближайшим трансформаторным подстанциям, что способствует сокращению затраченного времени на расчетную часть. Как только оптимальный вариант мощности и расположения трансформаторных подстанций выбран, необходимо уточнить мощности трансформаторов и сечения кабелей.

Список литературы

- [1] Тульчин И.К. Электрические сети и электрооборудование жилых и общественных зданий. / И.К. Тульчин, Г.И. Нудлер. // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1990. 480 с.
- [2] Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы, ПУЭ-6 и ПУЭ-7. // Издательство Норматика. – 2020.
- [3] Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий: учебник для студентов высших учебных заведений. / Б.И. Кудрин. – М.: Интернет Инжиниринг, 2006. 672 с.
- [4] Федоров А.А. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий. / А.А. Федоров, Л.Е. Старкова. // Учеб. Пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1987. 368 с.
- [5] Инструкция по проектированию городских электрических сетей. – 1994. 21 с.
- [6] Мясоедов Ю.В. Э 45 Электроснабжение городов. Методические указания к курсовому проектированию / сост.: Ю.В. Мясоедов. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2013. 100 с.
- [7] Электроснабжение городов: электропотребление, расчетные нагрузки, распределительные сети. / Г.В. Шведов. // 1-ое издание. – Москва: МЭИ 2012. 268 с.
- [8] СН 41-58. Правила и нормы планировки и застройки городов. [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru>. (дата обращения: 10.04.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Tulchin I.K. Electrical networks and electrical equipment of residential and public buildings. / I.K. Tulchin, G.I. Nudler. // 2nd ed., Rev. and add. – M.: Energoatomizdat, 1990. 480 p.
- [2] Rules for the construction of electrical installations. All current sections, PUE-6 and PUE-7. // Normatika Publishing House. – 2020.
- [3] Kudrin B.I. Power supply of industrial enterprises: a textbook for students of higher educational institutions. / B.I. Kudrin. – M.: Internet Engineering, 2006. 672 p.
- [4] Fedorov A.A. Textbook for course and diploma design for the power supply of industrial enterprises. / A.A. Fedorov, L.E. Starkov. // Tutorial. A manual for universities. – M.: Energoatomizdat, 1987. 368 p.

[5] Instructions for the design of urban electrical networks. – 1994. 21 p.

[6] Myasoedov Yu.V. E 45 Electricity supply to cities. Methodical instructions for course design / compiled by: Yu.V. Myasoedov. – Blagoveshchensk: AmSU Publishing House, 2013. 100 p.

[7] Power supply of cities: power consumption, design loads, distribution networks. / G.V. Swedes. // 1st edition. – Moscow: MPEI 2012. 268 p.

[8] СН 41-58. Rules and norms for planning and building cities. [Electronic resource]. – URL: <http://docs.cntd.ru>. (date of access: 10.04.2021).

© С.И. Будко, 2021

Поступила в редакцию 04.04.2021

Принята к публикации 15.04.2021

Для цитирования:

Будко С.И. Подход к постановке задачи оптимизации числа и мощности трансформаторов ТП в системах электроснабжения жилого района // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-2(6). С. 15-22. URL: <https://ip-journal.ru/>